

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА ДИНАМИКУ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ РИНОСИНУСИТОМ**Хусанова Д.А.¹, Сафарова Н.И.², Юнусов Ф.А.¹, Рузиев Ж.Б.², Хонкелдиев У.Э.¹**¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Состояние эндогенной интоксикации на фоне применения местных иммуномодуляторов при остром риносинусите изучено недостаточно. В исследовании использовался препарат полиоксидоний способный угнетать выделение медиаторов инфекционно-аллергических реакций, которые в свою очередь могут привести к риносинуситу. Под влиянием полиоксидония содержание МДА уменьшилось на 42,6 %, активность каталазы плазмы возросла на 60,0 %, снижение отношения МДА/КА на 80,4 %, уменьшилась концентрация МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀ на 45, 0 и 35,5 % соответственно, что достоверно приблизило их к показателям группы здоровых.

Ключевые слова: острый риносинусит, полиоксидоний, эндогенная интоксикация.

INFLUENCE OF IMMUNOMODULATORS ON THE DYNAMICS OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH ACUTE RHINOSINUSITIS**Xusanova D.A.¹, Safarova N.I.², Yunusov F.A.¹, Ruziev J.B.², Xonkeldiev U.E.¹**¹Tashkent State Medical University Termiz branch, Termiz, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The effects of endogenous intoxication on the treatment of acute rhinosinusitis with topical immunomodulators have been poorly studied. The study used polyoxidonium, a drug capable of inhibiting the release of mediators of infectious and allergic reactions, which in turn can lead to rhinosinusitis. Under the influence of polyoxidonium, the MDA content decreased by 42.6%, plasma catalase activity increased by 60.0%, the MDA/CA ratio decreased by 80.4%, and the concentration of MCM₂₅₄ and MCM₂₈₀ decreased by 45.0 and 35.5%, respectively, which reliably brought them closer to the indicators of the healthy group.

Key words: acute rhinosinusitis, polyoxidonium, endogenous intoxication.

ЎТКИР РИНОСИНУСИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАР КЛИНИКО-БИОХИМИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИГА ИММУНОМОДУЛЯТОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**Хусанова Д.А.¹, Сафарова Н.И.², Юнусов Ф.А.¹, Рузиев Ж.Б.², Хонкелдиев У.Э.¹**¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир риносинусит оқибатида юзага келадиган эндоген интоксикация кўрсаткичлари иммуномодуляторлар қўллаш фонида етарли даражада ўрганилмаган. Тадқиқотларда инфекцион-аллергик реакция медиаторлари ажралишини сусайтировчи полиоксидоний дори воситасидан фойдаланилди. Полиоксидоний таъсирида МДА микдори 42,6%, камайди, плазмадаги каталаза активлиги 60,0 % купайди, МДА/КА нисбати 80,4 % гача пасайди, МСМ₂₅₄ ва МСМ₂₈₀ концентрациялари 45,0% ва 35,5% мувофиқ камайди, бу эса шубҳасиз уларни соғлом гуруҳ кўрсаткичларига яқинлаштирди.

Калит сўзлар: ўткир риносинусит, полиоксидоний, эндоген интоксикация

Актуальность. Частота острого риносинусита (ОР) неуклонно растет, он диагностируется у 12-40 % населения разных стран. По данным эпидемиологических исследований распространенность острого риносинусита только в детской популяции составляет 30-45 % [2,4].

Среди множества причин, вызывающих изменение нормального гомеостаза при ОР, занимает эндогенная интоксикация (ЭИ). В результате этого нарушения, в биологических жидкостях и тканях организма накапливаются промежуточные и конечные продукты нормального обмена веществ, продукты нарушенного метаболизма соединительной ткани, компоненты деградации ее нормальных структур, а также продукты жизнедеятельности бактерий и антигены, оказывающие токсическое влияние и вызывающие дисфункцию различных органов и систем [1,3].

В научной литературе представлены многочисленные работы по диагностике и лечению ОР [7]. Однако, учитывая тот факт, что в возникновении ОР имеют значение нарушение иммунного статуса и процессов ПОЛ, приводящие к эндогенной интоксикации организма, появилась необходимость в разработке критериев диагностики и научно-обоснованных методов лечения. Так как, несмотря на то, что ЭИ при ОР не представляет угрозы, но значительно ухудшает качество жизни [1,5,8].

Применение иммуномодуляторов для лечения ОР известно, но при этом состояние ЭИ изучено недостаточно. Нами был выбран препарат полиоксидоний, также немаловажное значение имеет то, что его можно применять у детей [6].

Цель работы: изучить влияние иммуномодулятора полиоксидоний на показатели эндогенной интоксикации у больных с острым риносинуситом.

Материал и методы исследования. Работа основана на результатах обследования и лечения 42 больных в возрасте от 5 до 18 лет с ОР, а также 10 практически здоровых людей в период с октября 2024 по апрель 2026 гг. в ЛОР-отделении ОДМППЦ г.Термез. Основными клиническими проявлениями ОР являлись обильное отделение слизи из носовых ходов, заложенность носа, повышение температуры тела, головная боль и нарушение обоняния. Часто в процесс вовлекалась евстахиева труба, что приводило к ощущению заложенности ушей, снижению слуха, шуму в ушах.

Полиоксидоний применялся по 3-6мг в/м 1 раз в сутки в течение 5 дней (перед введением лиофилизат разводили в 2 мл 0,9% натрия хлорида). Детям до 12 лет 3 мг, старше 12 лет – 6 мг. В последующем в той же дозировке 1 раз в неделю в течение 4 недель.

Биохимический анализ крови проводился до и после лечения: для оценки процессов ЭИ нами использованы содержание малонового диальдегида (МДА), активность каталазы, молекулы средней массы (МСМ) при длине волны 254 и 280 нм, а также соотношение МДА/КА. Полученные результаты, характеризующие эндогенную интоксикацию у больных с ПЭ, приведены в таблице.

Результаты. В ходе исследований было выявлено, что у всех больных на фоне терапии полиоксидонием был достигнут положительный клинический эффект. Обращает на себя внимание хорошая переносимость препарата.

Таблица №1

Показатели эндогенной интоксикации у больных с ПЭ

Показатели	Контроль n=10	До лечения n=42	После лечения n=42
МДА, мкмоль/л	3,50±0,23	6,56±0,28, P<0,001	3,76±0,12, P<0,1
КА, мккат/сек·л	0,90±0,06	0,28±0,03, P<0,001	0,82±0,1, P<0,001
МСМ ₂₅₄ , у.е.	0,24±0,03	0,51±0,04, P<0,001	0,28±0,02, P<0,05
МСМ ₂₈₀ , у.е.	0,28±0,03	0,451±0,041, P<0,001	0,29±0,02, P<0,1
КУБ, у.е.	1,16±0,07	0,88±0,084, P<0,001	1,04±0,07, P<0,1
МДА/КА, у.е.	3,89±0,16	23,43±1,38, P<0,001	4,59±0,20, P<0,1

Примечание: *-P<0,05, **-P<0,001 достоверность различия относительно контрольной группы.

Системных побочных эффектов отмечено не было. Эффект полиоксидония проявлялся с первых дней лечения и нарастал в следующие недели.

Под влиянием полиоксидония содержание МДА уменьшилось на 42,6 %, активность каталазы (КА) плазмы возрасла на 60,0 %, снижение отношения МДА/КА на 80,4 %, уменьшилась концентрация МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀ на 45, 0 и 35,5 % соответственно, а КУБ составил 18,2 %, что достоверно приблизило его к показателям группы здоровых.

Заклучение. Таким образом, применение полиоксидония в комплексном лечении больных с ОР дает положительные результаты, проявляющиеся в улучшении клинических данных, со стороны биохимических исследований наблюдается максимальное приближение показателей эндогенной интоксикации к контрольным и несомненно, может быть рекомендовано для применения в практической оториноларингологии.

Список литературы:

1. Алферов В.П. Эндогенная интоксикация у детей больных бронхиальной астмой // В.П. Алферов; М.Я. Малахова, О.В. Чугунова; В. П. Алферов, М.Я. Малахова, О.В. Чугунова // Вестник новых медицинских технологий. 2001 . Т. 8, №1. - С. 53-56
2. Астафьева Н.Г. Аллергический ринит и его влияние на астму: роль антигистаминных препаратов в лечении и профилактике. Россий-

ский Аллергологический Журнал, 2008, №1, С. 37-48.

3. Афанасьева А.Н. Сравнительная оценка уровня эндогенной интоксикации у лиц разных возрастных групп // Клиническая лабораторная диагностика. - 2004. - № 6. - С.11-13.

4. Вишняков В.В., Егиян С.С., Акопян Л.В. Риносинусит: современная фитотерапия, основанная на традициях и научных доказательствах // Эффективная фармакотерапия. 2022; 18 (4): 30–38.

5. Карабаев Х.Э., Антонив В.Ф. и др. Показатели перекисного окисления липидов крови с гнойно-воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух // Журнал Вестник оториноларингологии. -1997.-№4.-с.44.

6. Коган Е.Л. Сравнительная эффективность стероидов в лечении круглогодичного ринита / Е.Л. Коган, Ф.А. Гурбанов, Е.Г. Завгородняя // Вестник оториноларингологии 2006. — № 6. - С.49-50.

7. Корякина Е.В., Белова СВ. Молекулы средней массы как интегральный показатель метаболических нарушений. // Клиническая лабораторная диагностика. -2004. -№3. -С.3-8.

8. Мохсен Я.С., Беляев А.Н., Козлов С.А. и др. Патогенетическая коррекция эндотоксикоза при полипозном риносинусите // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2010. -№1 -С.12-14

9. Хасанов У.С., Вохидов У.Н., Особенности клиники и лечения хронического гнойно-полипозного риносинусита // Мат.научно-практ.конф. оторин.рес.Таджикистан с междунар.участ. «Актуальные вопросы оториноларингологии». Душанбе, 2012, С.91.

10. Хасанов У.С., Вохидов У.Н., Совершенствование лечения хронического рецидивирующего полипозного риносинусита // Мат.научно-практ.конф. оторин.рес.Таджикистан с междунар.участ. «Актуальные вопросы оториноларингологии». Душанбе, 2012, С.89.

Для цитирования: Хусанова Д.А., Сафарова Н.И., Юнусов Ф.А., Рузиев Ж.Б., Хонкелдиев У.Э. Влияние иммуномодуляторов на динамику клинико-биохимических показателей у больных с острым риносинуситом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 848–850. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703772>